

ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ

¹Сулюкова Лариса Фаритовна, ²Ёркулов Бехзод Абдугаббарович

¹д.т.н., профессор - Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», г. Ташкент,

²преподаватель - Навоийский филиал ЧОУ «Profy university», г. Навои

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245153>

Аннотация. В статье дано определение информационной системе (ИС) и охарактеризованы ее виды. Показана специфика обработки данных с точки зрения управления безопасностью, на основании чего обозначена актуальность задачи определения качества для ИС. Важной задачей любой информационной системы является обеспечение организации данных – представление и управление данными (совокупность функций обеспечения необходимого представления информации, ее накопление и хранение, своевременное обновление, удаление, поиск по различным критериям). Процесс управления данными связан с выполнением хранения, обработки, представления, передачи информации по различным каналам связи. При этом в зависимости от поставленных задач указанные функции имеют специфические особенности для различных информационных систем. При этом организации различных сфер деятельности предпочитают использовать такие информационные системы, которые способны обеспечивать разнообразие способов ввода информации, возможность ведения учета нескольких юридических лиц в целях налоговой оптимизации, несколько видов учета, а также адаптивность и возможность использования готовых конфигураций. Анализ международных нормативно-правовых актов показал, что нет единого термина или набора критериев, которые могли бы лечь в основу методики оценки качества ИС. Используя данные из разнообразных источников, была предпринята попытка самостоятельно сформулировать понятие «Качество ИС» и определить его составные элементы.

Ключевые слова: информационная система, качество информационной системы, информационная безопасность, ISO 9000-2011, конфиденциальность, целостность, доступность.

Введение

Информационная система (ИС) - взаимосвязанная совокупность информационных, технических, программных, математических, организационных, правовых, эргономических, лингвистических, технологических и других средств, предназначенная для сбора, обработки, хранения и выдачи экономической информации и принятия управленческих решений [1].

В Государственном стандарте Узбекистана от 2012 года ИС определяется как организационно упорядоченная совокупность информационных ресурсов, информационных технологий и средств связи, позволяющая осуществлять сбор, хранение, поиск, обработку и пользование информацией [2].

Ряд зарубежных авторов ИС рассматривают как систему пользовательских машин для поддержки процесса управления, операций и принятия решений в организации,

определяемой информационной системой как набор взаимосвязанных элементов или частей, которые хранят, обрабатывают, извлекают и распространяют информацию для поддержки контроля и управления [3].

Актуальность оценки качества ИС с точки зрения безопасности

В нормативно-правовых документах также сделан упор на то, что одним из видов управления информацией является обеспечение ее безопасности.

Целью обеспечения безопасности ИС выступает поддержание ее необходимого уровня. В соответствии с международным законодательством и законодательством Республики Узбекистан, защита ИС осуществляется в целях:

- обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства;
- предотвращения утечки, хищения, утраты, искажения, блокировки, подделки информационных ресурсов и иного несанкционированного доступа к ним;
- предотвращения несанкционированных действий по уничтожению, блокированию, копированию, искажению информации и других форм вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы;
- сохранения государственных секретов и конфиденциальной информации, содержащейся в информационных ресурсах [4].

Здесь и далее под термином «информационная безопасность» будет пониматься состояние защищенности информации, при котором в должной степени обеспечивается ее конфиденциальность, целостность, доступность, достоверность. Под уровнем информационной безопасности будет пониматься уровень обеспеченности вышеперечисленных свойств.

Целостность, доступность и достоверность первоначально присущи информации, т.е. являются ее внутренними характеристиками. При этом конфиденциальность является следствием применения защитных средств, поэтому с данной точки зрения является внешним (трансцендентным) свойством.

Свойства конфиденциальности, целостности, доступности и достоверности поддерживаются соответствующими сервисами безопасности, т.е. совокупностью методов, процедур, механизмов и других видов защиты информации, которые обеспечивают заданный уровень безопасности информации, либо определяет факт осуществление атаки.

Обеспечение защищенности информации в любой организации предполагает идентификацию вероятных источников угроз и уязвимостей, на которых может воздействовать соответствующая угроза. Если для угрозы находится соответствующая уязвимость, то возникает риск воздействия на информационную безопасность.

В соответствии с международными стандартами [5] под риском информационной безопасности подразумевается возможная угроза использования уязвимости информационной системы, вызывая повреждение сервисов безопасности. Количественно оценить величину риска (R) можно путем произведения вероятности реализации угрозы (V_r) и размера предполагаемого ущерба (S).

$$R = V_r * S$$

Противодействовать угрозам информационной безопасности следует на основе использования эффективных защитных средств [6-9].

Средство защиты информации (СЗИ) - техническое, программное средство, вещество и/или материал, предназначенные или используемые для защиты информации.

Выделяются следующие меры защиты информации, реализуемые СЗИ: правовые (действующие в стране законы, указы и другие нормативные акты, регламентирующие правила обращения с информацией и ответственность за их нарушения), организационные (регламентирующие процессы функционирования системы обработки данных, использование ее ресурсов, деятельность персонала, а также порядок взаимодействия пользователей с системой), программно-аппаратные (электронные устройства и специальные программы) и физические (механические, электро- или электронно-механические устройства и сооружения). Иногда в отдельную категорию мер выделяют криптографию.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на современные ИС возлагаются различные задачи, успешное выполнение которых оказывает существенное влияние на деятельность эксплуатирующей ее организации. При этом результативность работы информационной системы снижается при низком уровне информационной безопасности ИС. Эксплуатация слабозащищенных систем может привести к утере, несанкционированным изменениям, утечке информации, что сводит к минимуму результат автоматизации всех процессов внутри организации.

В связи с этим задача оценки качества ИС является актуальной на каждом из этапов проектирования, как при выборе составных элементов и средств защиты, так и во время эксплуатации, когда необходимо поддерживать работоспособность и защищенность системы.

Определение понятия «Качество информационной системы»

Единого определения термина «Качество ИС» в настоящее время нет в государственных стандартах республики Узбекистан и стран СНГ, в результате чего каждый ученый в своих научных трудах работах, посвященных управлению качеством ИС, интерпретирует его по-своему. Однако по результатам анализа работ по данной тематике было выявлено, что качество является интегральным совокупным показателем.

Ряд авторов обозначают термин «качество ИС» [11-12] как «комплексное свойство качества функционирования системы», выделяя требования внешней среды и факторы, влияющие на результат использования информационной системы. К факторам, которые характеризуют требования внешней среды, относят надежность, целостность и др. Ко второму типу - эффективность, функциональность, удобство использования, сопровождаемость техпроцессов в системе и т.д.

Наиболее популярным мнением касательно изучаемого вопроса является определение качества ИС через качество информации, которая в ней обрабатывается. К примеру, в работах [13-17] рассматривается подход оценки качества ИС с позиций семиотики. Так были выделены следующие группы свойств ИС, характеризующие ее качество: прагматические, семантические, синтаксические. Также ряд авторов обозначает, что качество ИС зависит в первую очередь от технического состояния информационного потока; уровня оптимизации процессов в ИС; степени дублирования информации и эффективности процесса корректировки ошибок в информационном потоке.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что единый взгляд на набор показателей для оценки качества ИС, отсутствует, а имеющиеся подходы недостаточно полно учитывают специфические особенности задачи оценки качества ИС, прежде всего наличие субъективной неопределенности, связанной с необходимостью широкого использования экспертной информации. Кроме того, к существенным недостаткам можно отнести несоответствие методик, предложенных авторами, мировым стандартам

управления качеством, описанными в серии стандартов ISO 9000, которые не только содержат в себе определение понятия «качество», но и включают в себя исчерпывающее описание показателей, которые влияют на него. Рассматриваемые ранее элементы оценки качества ИС либо не коррелируются с терминами стандарта, либо не учитывают существенно значимые из них (к примеру, оценка безопасности системы).

Международные стандарты серии ISO 9000 описывают основные принципы и этапы разработки и реализации системы менеджмента качества (СМК), что в свою очередь дало возможность на международном уровне организовать сертификационную деятельность. При этом допускается, что в отдельных сферах деятельности или регионах стали появляться свои нормативно-правовые акты, разработанные на базе ISO 9000 и связанные с управлением качеством. Например, в Российской Федерации существуют государственные стандарты ИСО/МЭК 27000, на основе которых предприятия могут внедрять систему менеджмента информационной безопасности для эффективного управления уровнем ИБ.

Единый взгляд на определение термина «Качество ИС» на основе международных стандартов ISO 9000 будет способствовать формированию целостного информационного поля по вопросам качества и созданию в дальнейшем системы по сертификации информационных систем с точки зрения качества. Наличие такого сертификата, выдаваемого на государственном или международном уровне, будет подтверждать, что сертифицированная ИС позволяет на должном уровне организовывать процессы хранения, обработки, передачи информации, и ее защиты. Это в конечном итоге повысит статус организации-собственника ИС в глазах их партнеров и клиентов.

Согласно ISO 9000-2011 «качество – это степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям», например требованиям, установленным лицом или группой лиц, принимающих решения (ЛПР). Таким образом, качество ИС — это субъективный показатель, напрямую зависящий от требований, которые предъявляются организацией к системе [18].

В предыдущей версии стандарта ISO 9000, датированной 1994 годом, указывается, что одними из элементов качества являются надежность и безопасность. В случае с ИС можно говорить о том, что два этих параметра относятся к пользователям и обслуживаемому персоналу.

В российском государственном стандарте от 1989 года термин [19] «надежность» характеризует свойство того или иного объекта сохранять значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции при любых условиях использования. При этом в документе отмечено, что надежность — это комплексное свойство, которое в зависимости от назначения и условий применения объекта может включать в себя безотказность в течение срока эксплуатации, долговечность до наступления предельного срока эксплуатации, ремонтпригодность или различные комбинации этих свойств.

Для ИС нет стандартов, которые регламентируют показатели надежности. Анализ надежности ИС проводят в отдельности по каждой ее подсистеме. При этом учитывается уровень надежности всех входящих в нее программных и технических элементов. В качестве показателей надежности ИС можно выделить следующие показатели:

- надежность реализации функций системы.

Этот параметр может характеризоваться единичными показателями (например,

количество отказов при выполнении i -й функции) или интегральным показателем (например, коэффициент готовности системы к выполнению i -й функции).

- опасность возникновения в системе аварийных ситуаций.

Для описания надежности ИС при аварийных ситуациях используют с комплексными показателями надежности:

- опасность возникновения аварийной ситуации в течение временного интервала времени (например, вероятность возникновения в системе i -й аварийной ситуации в единицу времени).

- опасность возникновения аварийной ситуации при внешнем воздействии (например, вероятность возникновения в системе аварийной ситуации в результате внешнего воздействия).

Для описания долговечности ИС можно использовать показатель среднего ресурса использования и среднего срока службы подсистемы или системы в целом.

На этом этапе следует отметить, что для оценки вышеперечисленных показателей можно использовать статистические методы или показатели в определенный заданный момент времени.

При этом необходимо учесть параметр, характеризующий безопасность ИС для пользователей (состояние защищенности пользователя при эксплуатации системы от угроз, связанных с нанесением ущерба психическому и/или физическому здоровью).

Чтобы определить список второстепенных показателей оценки качества ИС, был проведен анализ иностранных нормативно-правовых актов предметной области и научной литературы, в результате чего были выделены целостность и структурированность. При этом важно понимать, что ИС может обладать свойствами, которые не присущи ее подсистемам, что позволяет назвать ИС эмерджентной системой, поэтому количественные показатели свойств ИС могут не являться суммой аналогичных свойств ее компонентов и подсистем. Кроме того, компоненты могут влиять друг на друга как с положительной точки зрения, так и с отрицательной, усиливая или ослабляя показатели друг друга. Ярким примером данной ситуации является использование несовместимого ПО, что парализует работу всей ИС. Поэтому рассматривать ИС как совокупность отдельных ее компонентов некорректно.

Также авторы отмечают функциональные свойства информационной системы, среди которых выделяют пригодность к выполнению поставленных задач. Отдельно среди свойств ИС также можно выделить интегрируемость, делимость и безопасность.

Совокупный критерий качества информационной системы

При всем многообразии разрозненных свойств и определений, в научной литературе и нормативно-правовых актов нет конкретного перечня критериев для оценки качества ИС. В связи с этим была предпринята попытка самостоятельно, опираясь на полученные из различных источников данные сформулировать понятие «качество ИС» и его составные элементы (Рис.1)

Рисунок 1 – Составные элементы совокупного критерия «Качество ИС»

Таким образом, в результате анализа научной литературы и нормативно-правовых актов, был сформулирован критерий «качество ИС», который характеризуется следующими параметрами: эргономичность, экономичность, системность, надежность, безопасность, функциональность. В свою очередь, каждый из них может характеризоваться дополнительными параметрами. Это дает возможность определять термин «качество ИС» как совокупный критерий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 15971-90. Системы обработки информации. Термины и определения [Электронный ресурс] // Электронный фонд нормативной и правовой документации. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/gost-15971-90>
2. O`zDSt 2590:2012 Государственный стандарт Узбекистана. Информационная технология. Требования к интеграции и взаимодействию информационных систем государственных органов, используемых в рамках формирования Национальной информационной системы. [Электронный ресурс]. Электронный фонд нормативной и правовой документации - Режим доступа http://new.standart.uz/upload/file/stand-text/OzDSt/ozdst_2590_2012.pdf
3. Kamal Mohammed Alhendawi, Ahmad Suhaimi Baharudin. The assessment of information system effectiveness in e-learning, e-commerce and e-government contexts: a critical review of the literature. Journal of Theoretical and Applied Information Technology - 30th September 2017. Vol.95. No.18 4897-4912
4. Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» от 11.12.2003 г. № 560-II.

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности. [Электронный ресурс] // Электронный фонд нормативной и правовой документации. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200084141>
6. Элькин, В.Д., Кудинов А.Т. К вопросу об оценке уровня информационной безопасности / В.Д. Элькин, А.Т. Кудинов // Российское право в интернете. – 2006. - №3. – С. 1-10.
7. Евсеев, С.П. Информационные угрозы и безопасность в банковских платежных системах Украины / С.П. Евсеев, А.В. Дорохов // Всероссийский криминологический журнал. 2011 .- № 2 .- С. 68-75.
8. Круглов, А.А Информационная безопасность: от угроз к рискам / А.А. Круглов, Б.И. , Скородумов // Информационное противодействие угрозам терроризма. 2006 .-№6 .-С. 99-108.
9. Yang WANG, Xianggen YIN, Zhe ZHANG. Monitor System for Protection Device Based on Embedded RTOS. Journal of Electromagnetic Analysis and Applications. Vol.1 No.4, December 2009. PP. 245-248.
10. Волков, И. Архитектура современной информационно-аналитической системы / И.Волков, Галахов И. // Директор информационной службы. Электронный журнал <http://www.osp.ru/cio/2002/03/172079/>(дата обращения 28.12.2016г.).
11. Глухова, Л.В. Методология оценки и управления качеством функционирования информационных систем / Л.В. Глухова // Вестник Казанского технологического университета. - 2008 .-№ 4 .- С. 174-181.
12. Сигов, А.С. Системные принципы управления качеством проектирования адаптивных информационно-распознающих систем / А.С. Сигов, Е.С. Анцыферов, С.С. Голубь, С.С. Анцыферов // Известия ЮФУ. Технические науки .- 2005 .- №10 .- С.167-174.
13. Исаев, Г.Н. Совершенствование качества функционирования информационных систем организационной сферы.: Автореф... дис.д-ра. техн. наук. -Москва: СГЭУ, 2009. – 45с.
14. Исаев, Г.Н. Управление качеством информационных систем. М.: МИРЭА, 2003.- 200с.
15. Исаев Г.Н. О синтезе систем управления качеством информационных систем / Г.Н. Исаев // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса .- 2009 .- №4 .- С.89-94.
16. Исаев, Г.Н. Управление качеством информационных систем: Теоретико-методологические основания: монография. -М.: Наука, 2011.-279 с.
17. Исаев, Г.Н. Моделирование определения техникоэкономических показателей качества информационного обеспечения в сфере туризма / Г.Н. Исаев // Открытое образование .- 2012 -№3.- С. 49-61.
18. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. [Электронный ресурс]. Электронный фонд нормативной и правовой документации - Режим доступа - <http://docs.cntd.ru/document/1200093424>
19. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. [Электронный ресурс]. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/gost-27-002-89>